

ЁПИШҚОҚ ЭЛАСТИК МАТЕРИАЛДАН ҚИЛИНГАН ТЎҒРИ БУРЧАКЛИ ШАРНИРЛИ БОҒЛАНГАН ПЛАСТИНКА ЭГИЛИШНИ ХИСОБЛАШ МАТЕМАТИК МОДЕЛИ

Халимов Камолиддин Комилжон ўғли

Магистратура талабаси

Амридинов С.

Илмий раҳбар, доцент

Самарқанд давлат университети, Математик моделлаштириш кафедраси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7624559>

Анотация. Илмий мақолада шарнирли боғланишда бўлган ёпишқоқ-эластик материалдан қилинган ва тенг тарқалган юклама остида бўлган пластинка эгилиши масаласи математик модели кўрилади. Қўйилган масаланинг ечими ва эгилиш ва эгилиш моментнинг вақт бўйича ўзгариши келтирилган.

Калит со'злар: Вискоэластик, егилиш momenti, chegaraviy masala, boshlang'ich material, algoritm.

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РАСЧЕТА НА ИЗГИБ ПРЯМОУГОЛЬНОЙ НАВЕСНОЙ ПЛАСТИНЫ ИЗ ВЯЗКОУПРУГОГО МАТЕРИАЛА

Анотация. В научной статье рассматривается изгиб прямоугольной пластинки шарнирно закрепленный по краям при равномерно распределенной нагрузке по результатам расчёта приводятся изменения прогиба и изгибающего момента во времени.

Ключевые слова: Вязкоупругий, изгибающий момент, краевая задача, исходный материал, алгоритм.

A MATHEMATICAL MODEL FOR CALCULATING THE BENDING OF A RIGHT- ANGLED HINGED PLATE MADE OF VISCOELASTIC MATERIAL

Abstract. In the scientific article, a mathematical model of the problem of bending of a plate made of visco-elastic material in a hinged connection and under an equally-spread uniform load is observed. How the solution of the given problem and the variation of bending and its bending moment in a time are given.

Key words: Viscoelastic, bending moment, boundary value problem, initial material, algorithm.

Текис тарқалган юклама остида бўлган шарнирли боғланган пластинка эгилишини ҳисоблаш оптимал алгоритмини келтирамыз.

Бошланғич маълумотлар сифатида куйидаларни оламиз:

$$\gamma = 1; \quad \mu = 0,316; \quad x = 0,0032; \quad \beta = -0,96; \quad f = 100$$

Бу масала учун чегаравий шартлар куйидагича ифодаланади.

$$\begin{aligned} x = 0,1 \text{ да } w = w_{xx} = 0; \quad \phi_{yy} = \phi_{yy} = 0 \\ y = 0,1 \text{ да } w = w_{yy} = 0; \quad \phi_{xx} = \phi_{xy} = 0 \end{aligned} \quad (1)$$

(1 Шартларни қаноатлантирувчи координат функцияларни қуйидагича қабу қиламиз

$$W_j(x, y) = W_{j_1, j_2}(x, y) = \sin j_1 \pi x \sin j_2 \pi y;$$

$$\phi_y(x, y) = \phi_{j_1, j_2}(x, y) = (1 - \cos 2j_1 \pi x)(1 - \cos 2j_2 \pi y)$$

Релаксация ядроси сифатида Ю.Н.Работновнинг каср экспоненциал функциясини оламиз:

$$R(t, \tau) = \chi \Xi_\alpha(\beta, t - \tau) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x \beta^k (t - \tau)^{rk + \alpha}}{\Gamma[r(k + 1)]} \quad (3)$$

буерда $\beta < 0, 0 < r < 1 + \alpha < 1$

Бу ҳолатда кўрилайтган масаланинг тенгламалар системаси қуйидагича бўлади:

$$\left. \begin{aligned} \sum_{j=1}^N A_j^{(i)} b_o^{(j)} + \sum_{l,j=1}^N C_{l,j}^{(i)} a_o^{(l)} a_o^{(j)} &= 0 \\ \sum_{j=1}^N D_j^{(i)} a_o^{(j)} - \sum_{l,j=1}^N F_{l,j}^{(i)} a_o^{(l)} b_o^{(j)} &= q_o^{(i)} \end{aligned} \right\} \quad (4)$$

$$\left. \begin{aligned} \sum_{j=1}^N A_j^{(i)} b_k^{(j)} + \sum_{l,j=1}^N C_{l,j}^{(i)} (a_k^{(l)} a_o^{(j)} + a_o^{(l)} a_k^{(j)}) &= \\ = \sum_{l,j=1}^N C_{l,j}^{(i)} \left[\sum_{s=1}^k \left(\sum_{\mu=0}^{s-1} a_\mu^{(l)} a_{s-\mu-1}^{(j)} \right) M_{k-s} - \sum_{s=1}^{k-1} a_s^{(l)} a_{k-s}^{(j)} \right] & \\ \sum_{j=1}^N D_j^{(i)} a_k^{(j)} - \sum_{l,j=1}^N F_{l,j}^{(i)} (a_k^{(l)} b_o^{(j)} + a_o^{(l)} b_k^{(j)}) &= \\ = \sum_{j=1}^N D_j^{(i)} \sum_{s=1}^k a_{s-1}^{(j)} M_{k-s} - \sum_{l,j=1}^N F_{l,j}^{(i)} \left(\sum_{s=1}^{k-1} a_s^{(l)} b_{k-s-1}^{(j)} \right) & \end{aligned} \right\} \quad (5)$$

Буерда:

$$A_j^{(i)} = \iint_{00}'' (\lambda^2 \phi_{jxxxx} + 2\lambda^2 \phi_{jxxyy} + \phi_{jyyyy}) \phi_i(x, y) dx dy$$

$$C_{l,j}^{(i)} = \lambda^2 \iint_{00}'' (W_{jxx} W_{lyy} - W_{jxy} W_{lxy}) \phi_i(x, y) dx dy$$

$$D_j^{(i)} = \iint_{00}'' (\gamma \lambda^4 W_{jxxxx} + 2\lambda^2 W_{jxxyy} + W_{jyyyy}) W_i(x, y) dx dy$$

$$F_{l,j}^{(i)} = \lambda^2 \iint_{00}'' W_{lxl} \phi_{jyy} + W_{lyy} \phi_{jxx} - 2W_{lxy} \phi_{jxy} W_i(x, y) dx dy$$

(4) ва (5) тенгламалар системасини ечими қуйидаги жадвалда келтирамиз (N=2):

K	$a_k^{(1,1)}$	$a_k^{(1,2)}$	$a_k^{(2,2)}$	$b_k^{(1,1)}$	$b_k^{(1,2)}$	$b_k^{(2,2)}$
0	0,2660	0,1541	0,2120	-0,7689	-0,1353	0,6283
1	0,5884	0,6766	0,1419	-0,6313	-0,1414	0,4215
3	0,1804	0,2068	0,4316	-0,2041	-0,4351	0,1306

Эгилиш моменти қуйидаги формула билан ҳисобланади:

$$\frac{M_x b^2}{hD} = \bar{M}_x = - \sum_i \sum_j \left(\lambda^2 \frac{\partial^2 W_{i,j}}{\partial x^2} + \gamma \frac{\partial^2 W_{i,j}}{\partial y^2} \right) + \sum_{k=0}^{\infty} \left(a_k^{(i,j)} - \sum_{s=1}^k a_{s-1}^{(i,j)} M_{k-s} \right) t^{rk}$$

$$\frac{M_y b^2}{hD} = \bar{M}_y = - \sum_i \sum_j \left(\frac{\partial^2 W_{i,j}}{\partial y^2} + \lambda^2 \gamma \frac{\partial^2 W_{i,j}}{\partial x^2} \right) + \sum_{k=0}^{\infty} \left(a_k^{(i,j)} - \sum_{s=1}^k a_{s-1}^{(i,j)} M_{k-s} \right) t^{rk}$$

Чизикли ва чизикли бўлмаган назарияси асосида 1-2 расмларда эгилиш функцияси ва эгилиш моментнинг вақт бўйича ўзгариши келтирган.

Расм.2

3 расмда пластинка ўрта текислигида эгилиш функцияси ва эгилиш моментнинг ўзгариши келтирган

Расм.3

4 расмда эгилиш функциясининг пластинка ўртасида чизиқли ва чизиқли бўлмаган назарияси бўйича юклама параметрига боғлиқ бўлган ҳолдаги ўзгариши келтирган.

REFERENCES

1. Бадалов Ф., Амридинов С. К решению задачи об изгибе гибких прямоугольных пластин. Тезисы докладов конференции «Применение ЭВМ в механике деформируемых тел» Ташкент 1975 г.
2. Исроилов М. «Ҳисоблаш методлари» 1-қисм Тошкент «Ўқитувчи» 1988 й.
3. Беллман Р., Калаба. Квазилинеаризация и нелинейные краевые задачи М., “Мир”, 1968 г.
4. Демидович Б.П., Марон И.А. Основы вычислительной математики. Издательство «Наука», Главная редакция физико-математической литературы. Москва – 1970 г.